

ОДНОРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОДНОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ТЕРМОУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНЫХ ПЛИТ

© 2025. В. И. Сторожев, С. В. Сторожев, М. В. Фоменко

Получено решение задачи построения системы базисных однородных решений для модели связанного пространственного термоупругого стационарного динамического деформирования функционально-градиентных трансверсально-изотропных плит из материалов с однофакторной экспоненциальной неоднородностью физико-механических характеристик по толщине. Аналитические представления однородных решений найдены с применением полуобратного метода.

Ключевые слова: плиты пространственной геометрии, трансверсально-изотропные функционально-градиентные материалы, однофакторная экспоненциальная поперечная неоднородность, связанное стационарное термомеханическое деформирование, базисные однородные решения, аналитические представления, полуобратный метод.

Введение и цели исследования. Модели пространственного деформирования конструкционных элементов в виде упругих плит произвольной толщины с усложненными геометрическими и физико-механическими свойствами относятся к актуальным объектам исследований, связанных с проектированием деталей машин, приборов и строительных сооружений, а также с вопросами верификации результатов расчетного анализа конструкционных элементов данного типа с применением прямых численных и конечно-элементных подходов. Одним из весьма эффективных инструментов этих исследований является разработка и применение численно-аналитического метода однородных решений, концепция которого заключается в построении базисных функциональных систем, элементы которых являются точными решениями дифференциальных уравнений модели, удовлетворяют граничным условиям на плоских гранях плит и в совокупности обладают достаточным функциональным произволом для удовлетворения функциональным краевым условиям на боковых граничных поверхностях с использованием рядов по базисным элементарным однородным решениям с неопределенными коэффициентами. Ретроспективу и актуальную характеристику выполненных исследований в области развития метода однородных решений содержат публикации [1–13], на основе обобщения которых может быть поставлена задача дальнейшей разработки основ данного метода применительно к изготавливаемым на базе применения аддитивных технологий 3D печати плитам из инновационных непрерывно-неоднородных функционально-градиентных анизотропных материалов, получающих все более широкое и эффективное применение во многих современных научно-технических отраслях [14–18]. В этой связи, целью настоящей работы является построение базисных систем элементарных однородных решений для модели пространственного стационарного динамического термоупругого деформирования функционально-градиентных трансверсально-изотропных плит с однофакторной экспоненциальной поперечной неоднородностью физико-механических свойств.

Основные соотношения задачи. Рассматривается трансверсально-изотропное функционально-градиентное упругое тело в форме плиты произвольной толщины h со

срединой плоскостью S , занимающее в декартовой системе координат $Ox_1x_2x_3$ область

$$V = \{(x_1, x_2) \in S, 0 \leq x_3 \leq h\}. \quad (1)$$

Определяющие соотношения модели связанного пространственного стационарного динамического термоупругого деформирования [19] с циклической частотой ω для рассматриваемой плиты, обладающей однофакторной экспоненциальной поперечной неоднородностью физико-механических свойств, которая описывается компонентами матриц модулей упругости $c_{ij}(x_3)$, коэффициентов линейного теплового расширения $\alpha_{ij}(x_3)$, коэффициентов теплопроводности $k_{ij}(x_3)$, параметрами теплоемкости $\alpha(x_3)$ и плотности $\rho(x_3)$ материала, а также параметром однофакторной экспоненциальной неоднородности λ , могут быть представлены в форме

$$\begin{aligned} \sigma_{11}(x_1, x_2, x_3, t) &= [c_{11}(x_3)\partial_1 u_1(x_1, x_2, x_3) + c_{12}(x_3)\partial_2 u_2(x_1, x_2, x_3) + c_{13}(x_3)\partial_3 u_3(x_1, x_2, x_3) + \\ &\quad - \alpha_{11}(x_3)\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3)] \exp(-i\omega t), \\ \sigma_{22}(x_1, x_2, x_3, t) &= [c_{12}(x_3)\partial_1 u_1(x_1, x_2, x_3) + c_{11}(x_3)\partial_2 u_2(x_1, x_2, x_3) + c_{13}(x_3)\partial_3 u_3(x_1, x_2, x_3) + \\ &\quad - \alpha_{11}(x_3)\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3)] \exp(-i\omega t), \\ \sigma_{33}(x_1, x_2, x_3, t) &= [c_{13}(x_3)\partial_1 u_1(x_1, x_2, x_3) + c_{13}(x_3)\partial_2 u_2(x_1, x_2, x_3) + c_{33}(x_3)\partial_3 u_3(x_1, x_2, x_3) + \\ &\quad - \alpha_{33}(x_3)\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3)] \exp(-i\omega t), \\ \sigma_{23}(x_1, x_2, x_3, t) &= [c_{44}(x_3)(\partial_2 u_3(x_1, x_2, x_3) + \partial_3 u_2(x_1, x_2, x_3))] \exp(-i\omega t), \\ \sigma_{13}(x_1, x_2, x_3, t) &= [c_{44}(x_3)(\partial_1 u_3(x_1, x_2, x_3) + \partial_3 u_1(x_1, x_2, x_3))] \exp(-i\omega t), \\ \sigma_{12}(x_1, x_2, x_3, t) &= [(c_{11}(x_3) - c_{12}(x_3))/2](\partial_1 u_2(x_1, x_2, x_3) + \partial_2 u_1(x_1, x_2, x_3)) \exp(-i\omega t), \end{aligned} \quad (2)$$

где

$$\begin{aligned} c_{ij}(x_3) &= c_{ij0} \exp(\lambda x_3), \quad \alpha_{ij}(x_3) = \alpha_{ij0} \exp(\lambda x_3), \quad k_{ij}(x_3) = k_{ij0} \exp(\lambda x_3), \\ \alpha(x_3) &= \alpha_0 \exp(\lambda x_3), \quad \rho(x_3) = \rho_0 \exp(\lambda x_3), \quad \partial_j = \partial / \partial x_j. \end{aligned} \quad (3)$$

Система разрешающих уравнений относительно амплитудных составляющих $u_j(x_1, x_2, x_3)$ в представлениях динамических упругих перемещений $u_j(x_1, x_2, x_3) \exp(-i\omega t)$ и амплитудной составляющей $\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3)$ для температурной функции $\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3) \exp(-i\omega t)$, имеет вид

$$\begin{aligned} &[c_{11}(x_3)\partial_1^2 + (c_{11}(x_3) - c_{12}(x_3))/2\partial_2^2 + \partial_3(c_{44}(x_3)\partial_3) + \rho(x_3)\omega^2]u_1(x_1, x_2, x_3) + \\ &+ [(c_{11}(x_3) + c_{12}(x_3))/2\partial_1\partial_2]u_2(x_1, x_2, x_3) + [c_{13}(x_3)\partial_1\partial_3 + \partial_3(c_{44}(x_3)\partial_1)]u_3(x_1, x_2, x_3) - \\ &\quad - [\alpha_{11}(x_3)\partial_1]\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3) = 0, \\ &[(c_{11}(x_3) + c_{12}(x_3))/2\partial_1\partial_2]u_1(x_1, x_2, x_3) + \\ &+ [(c_{11}(x_3) - c_{12}(x_3))/2\partial_1^2 + c_{11}(x_3)\partial_2^2 + \partial_3(c_{44}(x_3)\partial_3) + \rho(x_3)\omega^2]u_2(x_1, x_2, x_3) + \\ &+ [c_{13}(x_3)\partial_2\partial_3 + \partial_3(c_{44}(x_3)\partial_2)]u_3(x_1, x_2, x_3) - [\alpha_{11}(x_3)\partial_2]\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3) = 0, \\ &[(c_{44}(x_3)\partial_1\partial_3 + \partial_3(c_{13}(x_3)\partial_1)]u_1(x_1, x_2, x_3) + [c_{44}(x_3)\partial_2\partial_3 + \partial_3(c_{13}(x_3)\partial_2)]u_2(x_1, x_2, x_3) + \\ &+ [c_{44}(x_3)\partial_3^2 + c_{44}(x_3)\partial_2^2 + \partial_3(c_{33}(x_3)\partial_3) + \rho(x_3)\omega^2]u_3(x_1, x_2, x_3) - [\partial_3\alpha_{11}(x_3)]\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3) = 0, \\ &[i\omega\alpha_{11}(x_3)\partial_1]u_1(x_1, x_2, x_3) + [i\omega\alpha_{11}(x_3)\partial_2]u_2(x_1, x_2, x_3) + [i\omega\alpha_{33}(x_3)\partial_3]u_3(x_1, x_2, x_3) + \\ &+ [T_0^{-1}(k_{11}(x_3)(\partial_1^2 + \partial_2^2) + \partial_3(k_{33}(x_3)\partial_3)) + i\omega\alpha(x_3)]\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3) = 0. \end{aligned} \quad (4)$$

На форму и порядок связности срединной плоскости плиты S в процессе построения элементарных базисных однородных решений ограничения не накладываются. На плоских гранях плиты $\Gamma_0 = \{(x_1, x_2) \in S, x_3 = 0\}$ и $\Gamma_1 = \{(x_1, x_2) \in S, x_3 = h\}$ в рассматриваемой модели в различных сочетаниях задаются механические краевые условия свободной от усилий поверхности $(\sigma_{31})_{\Gamma_j} = (\sigma_{32})_{\Gamma_j} = (\sigma_{33})_{\Gamma_j} = 0$, жестко закрепленной поверхности $(\sigma_{31})_{\Gamma_j} = (\sigma_{32})_{\Gamma_j} = (\sigma_{33})_{\Gamma_j} = 0$, фиксируемой поверхности с проскальзыванием в плоскости $(\sigma_{31})_{\Gamma_j} = (\sigma_{32})_{\Gamma_j} = (\sigma_{33})_{\Gamma_j} = 0$, либо поверхности с абсолютно гибким нерастяжимым безинерционным тонким покрытием $(\sigma_{31})_{\Gamma_j} = (\sigma_{32})_{\Gamma_j} = (\sigma_{33})_{\Gamma_j} = 0$, а для краевые условия для температурной компоненты связанного термомеханического деформирования – условие теплоизолированной поверхности $(\partial_3 \vartheta)_{\Gamma_j} = 0$, условие свободного теплообмена $(\vartheta + \eta \partial_3 \vartheta)_{\Gamma_j} = 0$, либо условие поддержания на поверхности заданной температуры $(\vartheta)_{\Gamma_j} = \vartheta^*$.

Получение представлений для базисных элементарных однородных решений. Для получения представлений базисных элементарных однородных решений применяется полуобратный метод [8, 12]. С использованием исходного представления амплитудных составляющих для базисных однородных решений потенциального типа

$$u_1(x_1, x_2, x_3) = \partial_1 \Phi(x_1, x_2) \varphi_1(x_3), \quad u_2(x_1, x_2, x_3) = \partial_2 \Phi(x_1, x_2) \varphi_1(x_3), \quad u_3(x_1, x_2, x_3) = \Phi(x_1, x_2) \varphi_2(x_3), \\ \vartheta(x_1, x_2, x_3) = \Phi(x_1, x_2) \varphi_3(x_3), \quad D^2 \Phi(x_1, x_2) + \gamma^2 \Phi(x_1, x_2) = 0, \quad (5)$$

и с учетом представлений (3), система разрешающих уравнений (4) сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами относительно функций $\varphi_j(x_3)$ ($j = \overline{1, 3}$)

$$c_{440} \varphi_1''(x_3) + \lambda c_{440} \varphi_1'(x_3) + (\rho_0 \omega^2 - c_{110} \gamma^2) \varphi_1(x_3) + (c_{130} + c_{440}) \varphi_2'(x_3) + \lambda c_{440} \varphi_2(x_3) - \alpha_{110} \varphi_3(x_3) = 0, \quad (6) \\ - (c_{130} + c_{440}) \gamma^2 \varphi_1'(x_3) - c_{130} \lambda \gamma^2 \varphi_1(x_3) + c_{330} \varphi_2''(x_3) + c_{330} \lambda \varphi_2'(x_3) + (\rho_0 \omega^2 - c_{440} \gamma^2) \varphi_2(x_3) - \\ - \alpha_{330} \varphi_3'(x_3) - \alpha_{330} \lambda \varphi_3(x_3) = 0, \\ - i \omega \alpha_{110} \gamma^2 \varphi_1(x_3) + i \omega \alpha_{330} \varphi_2'(x_3) + T_0^{-1} k_{330} \varphi_3''(x_3) + T_0^{-1} k_{330} \lambda \varphi_3'(x_3) + (i \omega \alpha_0 - T_0^{-1} k_{110} \gamma^2) \varphi_3(x_3) = 0. \quad (6)$$

Предварительно преобразуя (6) к виду (7)

$$a_{11} \varphi_1''(x_3) + b_{11} \varphi_1'(x_3) + c_{11} \varphi_1(x_3) + b_{12} \varphi_2'(x_3) + c_{12} \varphi_2(x_3) + c_{13} \varphi_3(x_3) = 0, \\ b_{21} \varphi_1'(x_3) + c_{21} \varphi_1(x_3) + a_{22} \varphi_2''(x_3) + b_{22} \varphi_2'(x_3) + c_{22} \varphi_2(x_3) + b_{23} \varphi_3'(x_3) + c_{23} \varphi_3(x_3) = 0, \\ c_{31} \varphi_1(x_3) + b_{32} \varphi_2'(x_3) + a_{33} \varphi_3''(x_3) + b_{33} \varphi_3'(x_3) + c_{33} \varphi_3(x_3) = 0, \quad (7)$$

где

$$a_{11} = c_{440}, \quad b_{11} = \lambda c_{440}, \quad c_{11} = (\rho_0 \omega^2 - c_{110} \gamma^2), \quad b_{12} = (c_{130} + c_{440}), \quad c_{12} = \lambda c_{440}, \quad c_{13} = -\alpha_{110}, \\ b_{21} = -(c_{130} + c_{440}) \gamma^2, \quad c_{21} = -c_{130} \lambda \gamma^2, \quad a_{22} = c_{330}, \quad b_{22} = c_{330} \lambda, \\ c_{22} = (\rho_0 \omega^2 - c_{440} \gamma^2) \varphi_2(x_3), \quad b_{23} = -\alpha_{330}, \quad c_{23} = -\alpha_{330} \lambda, \\ c_{31} = -i \omega \alpha_{110} \gamma^2, \quad b_{32} = i \omega \alpha_{330}, \quad a_{33} = T_0^{-1} k_{330}, \quad b_{33} = T_0^{-1} k_{330} \lambda, \quad c_{33} = (i \omega \alpha_0 - T_0^{-1} k_{110} \gamma^2), \quad (8)$$

и применяя для решения (7) метод Эйлера, можно получить полиномиальное характеристическое уравнение для системы (7)

$$\mu_6 p^6 + \mu_5 p^5 + \mu_4 p^4 + \mu_3 p^3 + \mu_2 p^2 + \mu_1 p + \mu_0 = 0, \quad (9)$$

в котором

$$\begin{aligned} \mu_6 &= a_{11}a_{22}a_{33}, \quad \mu_5 = a_{22}a_{33}b_{11} + a_{11}a_{33}b_{22} + a_{11}a_{22}b_{33}, \\ \mu_4 &= a_{11}a_{22}c_{33} + a_{11}a_{33}c_{22} + a_{22}a_{33}c_{11} + a_{11}b_{22}b_{33} + a_{22}b_{11}b_{33} - a_{11}b_{23}b_{32} + a_{33}b_{11}b_{22} - a_{33}b_{12}b_{21}, \\ \mu_3 &= a_{11}b_{22}c_{33} + a_{22}b_{11}c_{33} - a_{11}b_{32}c_{23} + a_{11}b_{33}c_{22} + a_{33}b_{11}c_{22} - a_{33}b_{21}c_{12} + a_{22}b_{33}c_{11} + a_{33}b_{22}c_{11} + \\ &\quad + b_{11}b_{22}b_{33} - b_{12}b_{21}b_{33} - b_{11}b_{23}b_{32}, \\ \mu_2 &= a_{11}c_{22}c_{33} + a_{22}c_{11}c_{33} + b_{11}b_{22}c_{33} - b_{12}b_{21}c_{33} - a_{22}c_{13}c_{31} + b_{12}b_{23}c_{31} - b_{11}b_{32}c_{23} + a_{33}c_{11}c_{22} + b_{11}b_{33}c_{22} + b_{21}b_{32}c_{13} - \\ &\quad - b_{21}b_{33}c_{12} + b_{22}b_{33}c_{11} - b_{23}b_{32}c_{11}, \\ \mu_1 &= b_{11}c_{22}c_{33} - b_{21}c_{12}c_{33} + b_{22}c_{11}c_{33} + b_{12}c_{23}c_{31} - b_{22}c_{13}c_{31} + b_{23}c_{12}c_{31} - b_{32}c_{11}c_{23} + b_{33}c_{11}c_{22}, \\ \mu_0 &= c_{11}c_{22}c_{33} + c_{12}c_{23}c_{31} - c_{13}c_{22}c_{31}. \end{aligned} \quad (10)$$

При введении обозначений $\{p_j\}_{j=1}^6$ для корней (10), решение системы (7) может быть записано в виде

$$\begin{aligned} \varphi_1(x_3) &= \tau_1 Q_1 e^{p_1 x_3} + \tau_2 Q_2 e^{p_2 x_3} + \tau_3 Q_3 e^{p_3 x_3} + \tau_4 Q_4 e^{p_4 x_3} + \tau_5 Q_5 e^{p_5 x_3} + \tau_6 Q_6 e^{p_6 x_3}, \\ \varphi_2(x_3) &= \eta_1 Q_1 e^{p_1 x_3} + \eta_2 Q_2 e^{p_2 x_3} + \eta_3 Q_3 e^{p_3 x_3} + \eta_4 Q_4 e^{p_4 x_3} + \eta_5 Q_5 e^{p_5 x_3} + \eta_6 Q_6 e^{p_6 x_3}, \\ \varphi_3(x_3) &= \zeta_1 Q_1 e^{p_1 x_3} + \zeta_2 Q_2 e^{p_2 x_3} + \zeta_3 Q_3 e^{p_3 x_3} + \zeta_4 Q_4 e^{p_4 x_3} + \zeta_5 Q_5 e^{p_5 x_3} + \zeta_6 Q_6 e^{p_6 x_3}, \end{aligned} \quad (11)$$

где

$$\begin{aligned} \tau_j &= a_{22}a_{33}p_j^4 + (a_{22}b_{33} + a_{33}b_{22})p_j^3 + (a_{22}c_{33} + a_{33}c_{22} + b_{22}b_{33} - b_{23}b_{32})p_j^2 + \\ &\quad + (b_{33}c_{22} - b_{32}c_{23} + b_{22}c_{33})p_j + c_{22}c_{33}, \\ \eta_j &= -a_{33}b_{21}p_j^3 - b_{21}b_{33}p_j^2 + (b_{21}c_{33} - b_{23}c_{31})p_j + c_{23}c_{31}, \\ \zeta_j &= (b_{21}b_{32} - a_{22}c_{31})p_j^2 - b_{22}c_{31}p_j - c_{22}c_{31}. \end{aligned} \quad (12)$$

Трансцендентное дисперсионное уравнение для определения множества значений спектрального параметра γ для рассматриваемой задачи является следствием из граничных условий на плоских гранях плиты при конкретных вариантах их задания, и записывается как условие равенства нулю функционального определителя однородной системы линейных алгебраических уравнений относительно неопределенных постоянных коэффициентов Q_j . В частности, для плиты со свободными от напряжений теплоизолированными гранями Γ_0 и Γ_1 следствием краевых условий является система относительно Q_j вида

$$\begin{aligned} (p_1\tau_1 + \zeta_1)Q_1 + (p_2\tau_2 + \zeta_2)Q_2 + (p_3\tau_3 + \zeta_3)Q_3 + (p_4\tau_4 + \zeta_4)Q_4 + (p_5\tau_5 + \zeta_5)Q_5 + (p_6\tau_6 + \zeta_6)Q_6 &= 0, \\ (p_1\tau_1 + \zeta_1)Q_1 e^{p_1 h} + (p_2\tau_2 + \zeta_2)Q_2 e^{p_2 h} + (p_3\tau_3 + \zeta_3)Q_3 e^{p_3 h} + \\ + (p_4\tau_4 + \zeta_4)Q_4 e^{p_4 h} + (p_5\tau_5 + \zeta_5)Q_5 e^{p_5 h} + (p_6\tau_6 + \zeta_6)Q_6 e^{p_6 h} &= 0, \\ (-c_{130}\gamma^2\tau_1 + c_{330}p_1\eta_1 - \alpha_{330}\zeta_1)Q_1 + (-c_{130}\gamma^2\tau_2 + c_{330}p_2\eta_2 - \alpha_{330}\zeta_2)Q_2 + \\ + (-c_{130}\gamma^2\tau_3 + c_{330}p_3\eta_3 - \alpha_{330}\zeta_3)Q_3 + (-c_{130}\gamma^2\tau_4 + c_{330}p_4\eta_4 - \alpha_{330}\zeta_4)Q_4 + \\ + (-c_{130}\gamma^2\tau_5 + c_{330}p_5\eta_5 - \alpha_{330}\zeta_5)Q_5 + (-c_{130}\gamma^2\tau_6 + c_{330}p_6\eta_6 - \alpha_{330}\zeta_6)Q_6 &= 0, \\ (-c_{130}\gamma^2\tau_1 + c_{330}p_1\eta_1 - \alpha_{330}\zeta_1)Q_1 e^{p_1 h} + (-c_{130}\gamma^2\tau_2 + c_{330}p_2\eta_2 - \alpha_{330}\zeta_2)Q_2 e^{p_2 h} + \\ + (-c_{130}\gamma^2\tau_3 + c_{330}p_3\eta_3 - \alpha_{330}\zeta_3)Q_3 e^{p_3 h} + (-c_{130}\gamma^2\tau_4 + c_{330}p_4\eta_4 - \alpha_{330}\zeta_4)Q_4 e^{p_4 h} + \\ + (-c_{130}\gamma^2\tau_5 + c_{330}p_5\eta_5 - \alpha_{330}\zeta_5)Q_5 e^{p_5 h} + (-c_{130}\gamma^2\tau_6 + c_{330}p_6\eta_6 - \alpha_{330}\zeta_6)Q_6 e^{p_6 h} &= 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & p_1\zeta_1 Q_1 + p_2\zeta_2 Q_2 + p_3\zeta_3 Q_3 + p_4\zeta_4 Q_4 + p_5\zeta_5 Q_5 + p_6\zeta_6 Q_6 = 0, \\
 & p_1\zeta_1 Q_1 e^{p_1 h} + p_2\zeta_2 Q_2 e^{p_2 h} + p_3\zeta_3 Q_3 e^{p_3 h} + p_4\zeta_4 Q_4 e^{p_4 h} + p_5\zeta_5 Q_5 e^{p_5 h} + p_6\zeta_6 Q_6 e^{p_6 h} = 0,
 \end{aligned} \tag{13}$$

а уравнение относительно спектрального параметра γ может быть записано в форме

$$\begin{aligned}
 & F(\omega, \gamma) = \det \|\delta_{qj}\|_{q,j=1}^6, \\
 & \delta_{1j} = p_j \tau_j + \zeta_j, \quad \delta_{2j} = (p_j \tau_j + \zeta_j) e^{p_j h}, \quad \delta_{3j} = -c_{130} \gamma^2 \tau_j + c_{330} p_j \eta_j - \alpha_{330} \zeta_j, \\
 & \delta_{4j} = (-c_{130} \gamma^2 \tau_j + c_{330} p_j \eta_j - \alpha_{330} \zeta_j) e^{p_j h}, \quad \delta_{5j} = p_j \zeta_j, \quad \delta_{6j} = p_j \zeta_j e^{p_j h}.
 \end{aligned} \tag{14}$$

Для каждого значения корня γ_m из множества $\{\gamma_m\}_{m=1}^\infty$ решений уравнения (14) соответствующие величины Q_{jm} в представлениях (11) могут быть записаны в форме алгебраических дополнений Δ_{jm} к элементам j -го столбца четвертой строки матрицы $\left(\|\delta_{qj}\|_{q,j=1}^6\right)_{\gamma=\gamma_m}$, и, в итоге, выражения для отвечающих величинам γ_m элементарных базисных однородных решений потенциального типа принимают вид

$$\begin{aligned}
 & u_{1m}^{(1)}(x_1, x_2, x_3, t) = \partial_1 \Phi_m(x_1, x_2) \sum_{j=1}^6 \tau_{jm} \Delta_{jm} \exp(p_{jm} x_3 - i\omega t), \\
 & u_{2m}^{(1)}(x_1, x_2, x_3, t) = \partial_2 \Phi_m(x_1, x_2) \sum_{j=1}^6 \tau_{jm} \Delta_{jm} \exp(p_{jm} x_3 - i\omega t), \\
 & u_{3m}^{(1)}(x_1, x_2, x_3, t) = \Phi_m(x_1, x_2) \sum_{j=1}^6 \eta_{jm} \Delta_{jm} \exp(p_{jm} x_3 - i\omega t), \\
 & \mathcal{G}_m^{(1)}(x_1, x_2, x_3, t) = \Phi_m(x_1, x_2) \sum_{j=1}^6 \zeta_{jm} \Delta_{jm} \exp(p_{jm} x_3 - i\omega t).
 \end{aligned} \tag{15}$$

где $\Phi_m(x_1, x_2)$ – метагармонические функции, определяемые из уравнений

$$D^2 \Phi_m(x_1, x_2) + \gamma_m^2 \Phi_m(x_1, x_2) = 0 \tag{16}$$

соответственно виду области S , занимаемой срединной плоскостью плиты.

Далее, на основе исходного представления амплитудных составляющих в базисных однородных решениях вихревого типа

$$\begin{aligned}
 & u_1(x_1, x_2, x_3) = \partial_2 \Psi(x_1, x_2) \chi(x_3), \quad u_2(x_1, x_2, x_3) = -\partial_1 \Psi(x_1, x_2) \chi(x_3), \\
 & u_3(x_1, x_2, x_3) \equiv 0, \quad \mathcal{G}(x_1, x_2, x_3) \equiv 0, \quad D^2 \Psi(x_1, x_2) + \beta^2 \Psi(x_1, x_2) = 0,
 \end{aligned} \tag{17}$$

устанавливается, что следствием подстановки выражений (17) в систему уравнений (4) с учетом представлений (3) в данном случае является обыкновенное дифференциальное уравнение

$$c_{440} \chi''(x_3) + \lambda c_{440} \chi'(x_3) + (\rho_0 \omega^2 - ((c_{110} - c_{120})/2) \beta^2) \chi(x_3) = 0 \tag{18}$$

с решениями вида

$$\begin{aligned}
 & \chi(x_3) = U_1 e^{s_1 x_3} + U_2 e^{s_2 x_3}, \\
 & s_j = (-\lambda c_{440} + (-1)^j (\lambda^2 c_{440}^2 - 4c_{440} (\rho_0 \omega^2 - ((c_{110} - c_{120})/2) \beta^2))^{1/2}) / (2c_{440}) \quad (j = \overline{1, 2}).
 \end{aligned}$$

Базисные однородные решения вихревого типа описывают, тем самым, случай осциллирующего динамического напряженного состояния плиты, при котором механические деформации не генерируют тепловые поля и наоборот.

Трансцендентное дисперсионное уравнение относительно множества значений спектрального параметра β базисных однородных решений вихревого типа в частном случае плиты со свободными от напряжений теплоизолированными гранями имеет вид

$$G(\omega, \beta) = s_1 s_2 (e^{s_2} - e^{s_1}) = 0,$$

а отвечающие значениям его корней β_m элементарные базисные частные решения вихревого типа могут быть записаны в форме

$$\begin{aligned} u_{1m}^{(2)}(x_1, x_2, x_3) &= \partial_2 \Psi_m(x_1, x_2) (s_{2m} e^{s_{2m} x_3} - s_{1m} e^{s_{1m} x_3}), \\ u_{2m}^{(2)}(x_1, x_2, x_3) &= -\partial_1 \Psi_m(x_1, x_2) (s_{2m} e^{s_{2m} x_3} - s_{1m} e^{s_{1m} x_3}), \\ u_{3m}^{(2)}(x_1, x_2, x_3) &= \mathcal{G}_m^{(2)}(x_1, x_2, x_3, t) = 0, \quad D^2 \Psi_m(x_1, x_2) + \beta_m^2 \Psi_m(x_1, x_2) = 0. \end{aligned}$$

Заключение. Результатом представленных в работе исследований является получение аналитических представлений для элементарных базисных однородных решений в модели термоупругого пространственного стационарного динамического деформирования функционально-градиентных трансверсально-изотропных плит с однофакторной экспоненциальной неоднородностью физико-механических свойств по толщине. Для частного случая плиты со свободными теплоизолированными плоскими гранями дано описание дисперсионных уравнений относительно значений спектральных параметров, определяющих конкретные элементарные базисные однородные решения потенциального или вихревого типа. Результаты представленных исследований являются основой для получения решений различных классов задач о термоупругом стационарном динамическом деформировании различной конфигурации.

Исследования проводились в ФГБОУ ВО «ДонГУ» в рамках государственного задания (№ госрегистрации 124012400353-3).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Прокопов В.К. Однородные решения теории упругости и их приложение к теории тонких пластинок / В.К. Прокопов // Труды II Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике. – М.: Наука, 1966. – С. 253–259.
2. Прокопов В.К. Обзор работ по однородным решениям теории упругости и их приложениям / В.К. Прокопов // Труды ЛПИ. – 1967. – № 279. – С. 31–46.
3. Ворovich И.И. О базисных свойствах одной системы однородных решений / И.И. Ворovich, В.Е. Ковальчук // Прикладная математика и механика. – 1967. – Т. 31, вып. 5. – С. 861–869.
4. Устинов Ю.А. О полноте системы однородных решений теории плит / Ю.А. Устинов // Прикладная математика и механика. – 1976. – Т. 40, вып. 3. – С. 236–243.
5. Журавская О.А. Однородные решения в задачах изгиба ортотропной пластины / О.А. Журавская, Н.И. Наумова // Изв. вузов. Строительство и архитектура. – 1976. – № 4. – С. 48–51.
6. Зильберглейт А.С. Обобщенная ортогональность однородных решений в динамических задачах теории упругости / А.С. Зильберглейт, Б.М. Нулер // ДАН СССР. – 1977. – Т. 234, № 2. – С. 333.
7. Гринченко, В.Т. Гармонические колебания и волны в упругих телах / В.Т. Гринченко, В.В. Мелешко. – К.: Наук. думка, 1981. – 284 с.
8. Космодамианский А.С. Динамические задачи теории упругости для анизотропных сред / А.С. Космодамианский, В.И. Сторожев. – К.: Наук. думка, 1985. – 176 с.
9. Нескороев Н.М. Построение однородных решений трехмерных задач теории упругости для ортотропного тела / Н.М. Нескороев // Теорет. и прикладная механика. – 1986. – Вып. 17. – С. 3–7.
10. Лурье С.А. Обобщенный метод однородных решений в прикладных задачах теории плит и оболочек с оператором разрешающего уравнения порядка $2n$ / С.А. Лурье // Механика композиционных материалов и конструкций. РАН. – 1996. – Т. 2, № 3. – С. 58–70.
11. Упругие волноводы: история и современность / В.В. Мелешко, А.А. Бондаренко, С.А. Довгий и др. // Математические методы и физико-механические поля. – 2008. – Т. 51, № 2. – С. 86–104.
12. Алтухов Е.В. Равновесие и установившиеся колебания изотропных пластин / Е.В. Алтухов, М.В. Фоменко. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2014. – 436 с.

13. Алтухов Е.В. Однородные решения краевых задач трехмерной теории упругости изотропных тел. Однородные плиты / Е.В. Алтухов, М.В. Фоменко // Вестник ДонНУ. Сер. А.: Естественные науки. – 2017. – № 3. – С. 34–79.
14. Жаворонок С.И. Задачи о дисперсии волн в неоднородных волноводах: Методы решения (обзор). Часть 1 / С.И. Жаворонок // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2021. – Т. 27, № 2. – С. 227–260. – DOI: 10.33113/mkmm.ras.2021.27.02.227_260.06.
15. Жаворонок С.И. Задачи о дисперсии волн в неоднородных волноводах: Методы решения (обзор). Часть 2 / С.И. Жаворонок // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2022. – Т. 28, № 1. – С. 36–86. – DOI: 10.33113/mkmm.ras.2022.28.01.036_086.03.
16. Birman V. Modeling and Analysis of Functionally Graded Materials and Structures / V. Birman, L.W. Byrd // Appl. Mech. Rev. – 2007. – Vol. 60, No 5. – P. 195–216.
17. A review of functionally gradient materials (FGM's) and their applications / V. Bhavar, P. Kattire, S. Patil, R.K.P. Singh // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – 2017. – Vol. 229. – 012021.
18. State of the art in functionally graded materials / V. Boggarapu, R. Gujjala, S. Ojha et al. // Composite Structures. – 2021. – Vol. 262. – Article No 113596. – DOI: 10.1016/j.compstruct.2021.113596.
19. Новацкий В. Динамические задачи термоупругости / В. Новацкий. – М.: Мир, 1970. – 256 с.

Поступила в редакцию 30.04.2025 г.

HOMOGENEOUS SOLUTIONS FOR A ONE-FACTOR MODEL OF VOLUME DYNAMIC THERMOELASTIC DEFORMATION OF FUNCTIONAL-GRADIENT TRANSVERSAL-ISOTROPIC PLATES

V. I. Storozhev, S. V. Storozhev, M. V. Fomenko

A solution to the problem of constructing a system of basic homogeneous solutions for a model of coupled spatial thermoelastic stationary dynamic deformation of functionally graded transversely isotropic slabs made of materials with one-factor exponential heterogeneity of physical and mechanical characteristics across the thickness is obtained. Analytical representations of homogeneous solutions are found using the semi-inverse method.

Keywords: plates of volume slabs of spatial geometry, plates of volume geometry, transversely isotropic functionally graded materials, one-factor exponential transverse heterogeneity, coupled stationary thermomechanical deformation, basic homogeneous solutions, analytical representations, semi-inverse method.

Сторожев Валерий Иванович

доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: stvistvi@mail.ru
ORCID: 0009-0006-8448-4963
Author ID: 1051802

Storozhev Valeriy Ivanovch

Doctor of Technical Science, Professor, Chief Researcher, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Сторожев Сергей Валериевич

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры специализированных информационных технологий и систем строительного факультета ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, ДНР, РФ.
E-mail: s.v.storozhev@donnasa.ru
ORCID: 0000-0002-4198-3491
Author ID: 1099797

Storozhev Sergey Valerievich

Doctor of Technical Science, Docent, Professor at the Chair of Specialized Information Technologies and Systems, Faculty of Civil Engineering, Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makeevka, DPR, RF.

Фоменко Максим Владимирович

кандидат физико-математических наук, ученый секретарь научно-исследовательской части, старший научный сотрудник ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: maxim_fom@mail.ru
ORCID: 0009-0003-9649-1827
Author ID: 1034058

Fomenko Maksim Vladimirovich

Candidate of Phisico-Mathematical Sciences, Scientific Secretary of the Research Department, Senior Researcher, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.